

Духовні ресурси молоді в умовах війни: ціннісно-сміслові орієнтації та механізми подолання травматичного досвіду

Ольга Володимирівна Просіна,
канд.пед.наук, доцент, психолог, директор
Центру післядипломної освіти ДЗВО
“Університет менеджменту освіти”
НАПН України

ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

- Тривала війна змінює цінності, емоційні стани та життєві орієнтири молоді
- Зростає потреба у внутрішніх ресурсах для збереження психологічної стійкості
- Недостатньо дослідженим залишається питання смислобудування молоді в кризових умовах

Мета дослідження:

дослідити цінності, смисли та ресурси подолання травматичного досвіду молоді

- **Метод:** онлайн-опитування (Google Forms)
- **Вибірка:** студенти та магістранти (n = 103), представники різних закладів вищої освіти
- **Тип питань:** закриті та відкриті
- **Методи аналізу:**
 - описова статистика
 - контент-аналіз відкритих відповідей

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВПЛИВ ВІЙНИ НА ЖИТТЄВІ ПРІОРИТЕТИ МОЛОДІ

93% респондентів відзначили зміну пріоритетів

Чи відчуваєте ви, що війна змінила ваші життєві пріоритети?

 [Копіювати діаграму](#)

103 відповіді

Ціннісні орієнтації молоді в умовах війни

ТОП-цінності молоді в умовах війни

за результатами опитування (n = 103)

i Дані відображають частку респондентів, які обрали відповідну цінність як найважливішу

Ключова тенденція:
зміщення від абстрактних до
екзистенційно значущих
цінностей

ЕМОЦІЙНІ СТАНИ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙНИ

↓ Домінуючі стани:

 виснаження **86%**

 тривога **50%**

 апатія **44%**

↑ Підтримуючі стани:

 вдячність **25%**

Поширені емоційні стани

(% респондентів, n = 103)

Ключова особливість:
емоційна амбівалентність

співіснування протилежних
станів одночасно

ЩО ДОПОМАГАЄ МОЛОДІ СПРАВЛЯТИСЯ

(за результатами опитування, n = 103)

підтримка близьких
34% респондентів

**діяльність
(навчання, робота)**
12% респондентів

**відволікання
(серіали, соцмережі тощо)**
39% респондентів

* За результатами авторського онлайн-опитування (Google Forms; n = 103)

Висновок:

Основними ресурсами для молоді є підтримка близьких, активна діяльність та відволікання від негативних переживань.

ЧИ ЗВЕРТАЄТЬСЯ МОЛОДЬ ПО ПСИХОЛОГІЧНУ ПІДТРИМКУ?

(за результатами опитування, n = 103)

48,5%

не відчуваю потреби

23,3%

звертаюся до неформальної підтримки (друзі, знайомі, родина)

8,7%

так, до спеціаліста (психолога, психотерапевта)

19,5% інше

Майже половина респондентів **не відчуває потреби** у професійній допомозі. Більшість покладається на **неформальну підтримку** близьких людей.

* За результатами авторського онлайн-опитування (Google Forms; n = 103)

ЧИ ЗВЕРТАЄТЬСЯ МОЛОДЬ ПО ПСИХОЛОГІЧНУ ПІДТРИМКУ?

(за результатами опитування, n = 103)

48,5%
не відчуваю потреби

23,3%
звертаюся до неформальної підтримки (друзі, знайомі, родина)

8,7%
так, до спеціаліста
(психолога, психотерапевта)

19,5% інше

Майже половина респондентів **не відчуває потреби** у професійній допомозі. Більшість покладається на **неформальну підтримку** близьких людей.

* За результатами авторського онлайн-опитування (Google Forms; n = 103)

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ПРОСТІР ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ

- **викладач/ педагог як носій емоційного стану**
- **створення відчуття безпеки**
- **підтримка смислобудування і мотивації**

**Психологічний стан педагога впливає
на стан і стійкість студентів**

**Освітнє середовище є не лише контекстом,
а активним чинником формування стійкості
молоді**

**Середовище задає умови для реалізації механізмів
подолання травматичного досвіду**

МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ ТРАВМАТИЧНОГО ДОСВІДУ

- **смислобудування**

переосмислення досвіду та формування життєвих сенсів

- **ціннісна переорієнтація**

здатність витримувати та управляти емоційними станами

- **емоційна саморегуляція**

здатність розпізнавати, проживати та регулювати власні емоційні стани

- **соціальна підтримка**

опора на близьких і значущих інших як джерело безпеки та стабілізації

- **діяльність / агентність**

*активна позиція, включення в навчання чи роботу як спосіб
відновлення контролю*

- **рефлексія**

*осмислення власного досвіду, змін і формування нового
розуміння себе*

Середовище → Механізми → Ресурси → Трансформація

Вибрані джерела дослідження

- **Mezirow J.** A critical theory of adult learning and education // Adult Education Quarterly. 1981. Vol. 32, № 1. P. 3–24. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/074171368103200101> (дата звернення: 24.04.2026).
- **Hoggan C. D.** Transformative learning as a metatheory: definition, criteria, and typology // Adult Education Quarterly. 2016. Vol. 66, № 1. P. 57–75. DOI: <https://doi.org/10.1177/0741713615611216> (дата звернення: 24.04.2026).
- **Tedeschi R. G., Calhoun L. G.** Posttraumatic growth: conceptual foundations and empirical evidence // Psychological Inquiry. 2004. Vol. 15, № 1. P. 1–18. DOI: https://doi.org/10.1207/s15327965pli1501_01 (дата звернення: 24.04.2026).
- **Франкл В.** Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. 160 с.
- **Просіна О. В.** Психологічні механізми професійної трансформації педагогічних працівників у кризових умовах: теоретичний аналіз // Габітус. 2024. Вип. 66. С. 378–382. URL: <http://habitus.od.ua/journals/2024/66-2024/66.pdf> (дата звернення: 24.04.2026).
- **Просіна О. В.** Психологічна інтервенція як чинник професійної трансформації педагогічних працівників // Вісник післядипломної освіти. 2025. Вип. 32 (61). С. 139–160. DOI: [https://doi.org/10.58442/3041-1858-2025-32\(61\)-139-160](https://doi.org/10.58442/3041-1858-2025-32(61)-139-160) (дата звернення: 24.04.2026).
- **Просіна О. В.** Опитувальник «Цінності, переживання та ресурси молоді в умовах війни» : емпіричні дані (n = 103) [Електронний ресурс]. URL: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FwMFnGi9PO7vQu6cLKeL-EQlvo--Hqs1ZjwscyQ6DytE/edit?usp=sharing> (дата звернення: 24.04.2026).

ПРОСТІР
ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ
Центр післядипломної освіти

Разом до професійного зростання!

ДЗВО "Університет менеджменту освіти НАПН України

Центр післядипломної освіти

вул.Січових стрільців, 52-а, м.Київ

Центр післядипломної освіти
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

☎ (068) 425 3857

☎ (093) 736 9513

✉ centrepdpos@uem.edu.ua

<https://www.facebook.com/groups/2167163800255604>

КОНТАКТИ

Ольга Просіна

кандидат педагогічних наук,

доцент, психолог

директор Центру післядипломної освіти

ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України

Email: prosina.olga.v@gmail.com

Instagram: [@olha.prosina](https://www.instagram.com/olha.prosina)

Скануйте для зв'язку

Психологічна підтримка • професійний
розвиток • дослідження